

**АКТУАЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ**

Ширбачеева Гулчехра Шакировна

PhD, заведующая кафедрой

Педагогика и психология дошкольного образования

Ташкентского государственного педагогического университета

Аннотация: В данной статье раскрыты особенности как дошкольного, так и начального школьного образования, их непрерывность и взаимосвязь в системе образования, роль непрерывности в гармоничном и всестороннем развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Ключевые слова: Непрерывность, преемственность, дошкольное образование, начальные классы, дети младшего школьного возраста, дошкольный возраст, воспитатель, учитель начальных классов, воспитание, обучение.

Abstract: This article reveals the features of both preschool and primary school education, their continuity and interrelation in the education system, the role of continuity in the harmonious and comprehensive development of preschool and primary school children.

Keywords: Continuity, continuity, preschool education, primary classes, children of primary school age, preschool age, educator, primary school teacher, education, training.

Современное образование на всех уровнях практически имеет одну главную цель: дать человеку знания о себе и об окружающем его мире, научить его жить, используя эти знания, во благо себе и обществу, способствовать реализации личностных возможностей в выбранной профессии. Исходя из этого, получение образования – не цель, а средство, которое является

необходимостью для достижения более значимых, стратегических целей в жизни.

Дошкольное образование является начальным звеном системы непрерывного образования и призвано обеспечивать формирование здоровой, развитой личности ребенка, пробуждая тягу к учению, подготавливая детей к систематическому обучению в начальной школе.

Воспитатель должен быть образцом для подражания, располагать к себе детей воспитанностью, образованностью, компетентностью, культурой поведения, общения, обладать высокой языковой культурой, многообразием, отточенностью и вариативностью языковых форм выражения мысли, в совершенстве владеть методическими приемами обучения, знать особенности организации и управления игровыми методами обучения, в основе которых лежит адекватный учет возрастных особенностей детей, структуры их самосознания, их интеллектуальной деятельности и поведения.

Интенсивное обновление, модернизация компонентов образовательного процесса на всех ступенях системы образования в последние годы объективно подняли уровень профессиональных требований к педагогическим и управленческим работникам системы образования. Это актуализирует проблему исследования развития профессионально-педагогической культуры студентов вузов с дошкольным направлением, будущих воспитателей и преподавателей начальных классов в школе.

ДОО и школа связаны преемственностью, что обеспечивает непрерывность воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов. ДОО может и должен стать центром перестройки всей педагогической политики в стране. Это создаст необходимые условия и для реформы начального школьного образования и воспитания детей младшего школьного возраста.

Преимственность в работе ДОО и школы в настоящее время сводится к подготовке самого ребенка. В результате за пределами внимания остается выявление общего и различного в системе взаимоотношений воспитателя и учителя с ребенком, изменение социальной позиции самого ребенка.

Семья является институтом первичной социализации. ДОО и школа входят в систему опосредованного, или формального, окружения ребенка и представляют собой институты вторичной социализации. Все этапы процесса социализации тесно связаны между собой.

Каждый институт воспитания имеет свою специфику и по-своему уникален. Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность человека, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый исходный социальный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни.

В настоящее время необходимость общественного дошкольного воспитания не вызывает ни у кого сомнений. В последние годы к дошкольным образовательным организациям предъявляются повышенные требования. Сегодня во главу угла ставится педагогическая функция дошкольного учреждения: как воспитывают, чему учат, насколько успешно готовят к школе.

Переход из детского сада в школу является важным моментом для каждого ребёнка, ведь именно в это время деятельность воспитанника меняется и переходит на качественно новый этап — учащегося. Меняется и окружение ребёнка, взаимоотношения со сверстниками и с взрослыми. Именно поэтому качественно организованная педагогами работа по преимуществу обеспечивает наиболее безопасное вхождение ребёнка в школьную среду.

Школа - учебно-воспитательное учреждение, базовый элемент образовательной системы. Школа постепенно превратилась в важный

компонент общественного организма, который вместе с семьей ответствен за удержание и развитие необходимых цивилизованных характеристик человека.

Школьная система становится интегральной системной частью общественного организма, подчиненной в своем развитии этому целому. Она обретает исключительно важную функцию одного из фундаментальных механизмов современной индустриальной и постиндустриальной цивилизации.

Как было сказано выше, преемственность между **ДОО** и **школой** осуществляется как по содержанию обучения и воспитания, так и по методам, приемам, организационным формам учебно-воспитательной работы. Учитель начальной **школы** для повышения эффективности обучения использует игровые приемы, часто применяемые в **ДОО**; воспитатель включает в процесс обучения специальные учебные задания, упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым формирует у **дошкольников** предпосылки учебной деятельности.

В преемственности по формам сотрудничества педагогов **ДОО** и **школы** можно выделить два взаимосвязанных аспекта: информационно-просветительский и практический.

Первый предполагает **взаимное** ознакомление учителей и воспитателей с задачами воспитательно - образовательной работы в старшем **дошкольном** **возрасте** (*учителя*) и младшем **школьном** (воспитатели, изучение содержания программ старших групп **ДОО** и **первого класса**). Второй - практический - аспект выражается, с одной стороны, в предварительном знакомстве учителей в **ДОО** со своими будущими учениками, а с другой стороны - в курировании воспитателями своих бывших воспитанников.

Основными формами сотрудничества педагогов **ДОО** и учителями **школы** с родителями являются совместные родительские собрания, круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «*гостиные*», родительские конференции, вечера вопросов и

ответов, консультации с педагогами детского сада и школы, встречи родителей с будущими учителями, дни открытых дверей, творческие мастерские, анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии **школьной** жизни ребенка и в период адаптации к **школе**, образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей **предшкольного возраста**, деловые игры, практикумы, семейные вечера, тематические досуги, визуальные средства общения (*стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и др.*), курировании воспитателями своих бывших воспитанников.

Преемственность – это последовательный переход от одной ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания.

Задачи простые и понятны для педагогов. Установление связи между программами, формами и методами работы **ДОО и школы** в области физическое развитие и укрепление здоровья детей, развитие их творческих способностей, обеспечение сотрудничества педагогов детского сада и **школы**, формирование партнёрских отношений родителей с педагогами и специалистами ДОО.

Список использованной литературы:

1. Абдурахманова Р.Б. Становление профессиональной направленности педагогов и психологов: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. - Ташкент: «НУУз», 2005. - 26 с.
2. Гуз А.А. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования/ Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2007.
3. Панько Е. А. Психология личности и деятельности педагога дошкольного образования: Моногр. – Мн.: БГПУ, 2005. _ 231 с.
4. Обруч, №1, 2008// Современный ребенок: семья плюс ДОО.

5. Ребенок в детском саду, №2, 2005// Мир общения ребенка Л.А. Пенькова, Т.И. Самофалова, Г.М. Каратаева.
6. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Качество работы дошкольной образовательной организации зависит от руководителя. Управление дошкольным образовательным учреждением, (2), 46-51.
7. Ширбачеева, Г. Ш. (2019). К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY (pp. 33-39).
8. Ширбачеева, Г. Ш., & Халилова, Г. В. (2020). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ВОСПИТАТЕЛЯ. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 74-79.
9. Ширбачеева, Г. Ш. (2021). УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 303-308).
10. Ширбачеева, Г. Ш., & Абдукаюмова, М. А. (2020). Управление дошкольной организацией как социально-педагогической системой. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 56-59.
11. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
12. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 39-40.
13. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.